

на забезпечення взаємопов'язаного простору, яка пройшла шлях від Web 1.0 (інформаційний інтернет) у 1990рр., Web 2.0 (соціальний інтернет) у 2000 рр., Web 3.0 (децентралізований інтернет) у 2010 рр. Розвиток Web 4.0 залежить від технологічних інновацій та суспільних запитів, що у свою чергу, буде формувати новий цифровий контент глобалізованого світу.

Отже, культура споживання їжі широко представлена в інформаційному полі як на глобальному, так і на локальному рівнях різних країн. Фудблоги, TikTok та Instagram як цифрові платформи формують гастрономічну моду. Гастрономія стає частиною брендингу та стилю життя, надає можливість адаптувати гастрономічні практики на рівні смакових уподобань.

Гастрономічна мода відкриває простір для інтеркультурної комунікації, надає можливість презентувати традиції, звички різних культур за допомогою цифрового контенту. Гастрономія виступає важливим інструментом у культурній дипломатії та формує новий простір у сфері індустрії харчування.

Література

- 1.Вілсон Бі. Що ми їмо? Як харчова революція змінює наші життя і світ навколо. Київ : Наш Формат, 2022. 328 с.
- 2.Ніколенко В. В. Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціологічний вимір : автореф. дис... д-ра соціол. наук : 22.00.01. Харків, 2015. 33 с.

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ НУШ

Дмитро ЛОГАЧОВ

здобувач ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

У статті окреслено актуальні проблеми у забезпеченні професійного розвитку вчителя відповідно до діючих вимог концепції «Нова українська школа». Наведено шляхи професійного розвитку вчителів. Описано та проілюстровано приклади цифрових інструментів професійного розвитку вчителів.

Ключові слова: Нова українська школа, вчитель, професійний розвиток, цифрові інструменти, масові відкриті онлайн-курси, освітні ресурси.

The article outlines current challenges in ensuring teachers' professional development in accordance with the existing requirements of the "New Ukrainian School" concept. It highlights pathways for teachers' professional growth. Examples of digital tools for teachers' professional development are described and illustrated.

Keywords: New Ukrainian School, teacher, professional development, digital tools, massive open online courses, educational resources.

Сучасне освітнє середовище висуває високі вимоги до професійної кваліфікації вчителів, що знайшло відбиття у ідеях концепції «Нова українська школа», де зазначено, що саме вчитель, творчий та відповідальний, який постійно працює над собою, стане агентом змін та розбудови успішної школи [1]. Слід зауважити, що проблема професійного розвитку вчителя не є новою для педагогічної науки та практики. Разом із тим, науковці відзначають низку невирішених досі протиріч між традиційними підходами до професійного розвитку вчителя та новітніми його концепціями, зокрема між зростаючою швидкістю соціального розвитку та обмеженою здатністю традиційної системи освіти адаптувати до неї майбутніх фахівців; між діючою освітньою системою, побудованою на засадах класичної науки, і відкритими багатофункціональними та варіативними моделями навчання; між потребою в розбудові інноваційно-розвивального професійного середовища педагогів і недосконалістю засобів для його ефективної реалізації тощо [2].

У вказаних умовах професійний розвиток учителя має базуватися на засадах освіти впродовж життя, а шляхами його здійснення постає формальна, неформальна, інформальна післядипломна освіта. Однак, сучасна післядипломна освіта вчителя стикається з низкою викликів, що потребують перегляду традиційних підходів і впровадження інноваційних рішень для забезпечення відповідності потребам сьогодення.

Так, новітніми інструментами професійного розвитку вчителя уявляються цифрові ресурси - технологічні засоби та платформи. Найпопулярнішими прикладами таких інструментів можуть слугувати масові відкриті онлайн-курси, розміщені на різноманітних платформах, таких як Coursera (<https://www.coursera.org/>), EdX (<https://www.edx.org/>), UdeMy (<https://www.udemy.com/>), TED (<https://www.ted.com/>), Prometheus (<https://prometheus.org.ua/>) та інших.

Поширеним є використання для професійного саморозвитку також і таких інтернет-ресурсів для самоосвіти як YouTube-канали, блоги, колекції вебінарів, інтернет-об'єднання вчителів - як от Всеосвіта. Національна освітня платформа (<https://vseosvita.ua/>), На Урок. Освітній проєкт (<https://naurok.com.ua/>) та ін.

Цифрові бібліотеки (відкриті архіви освітніх матеріалів) та бази даних дозволяють вчителям стежити за актуальними психолого-педагогічними дослідженнями, а соціальні мережі стають інструментами професійної комунікації та мотивування до саморозвитку.

Застосування цифрових інструментів як невід'ємна частина професійного розвитку сучасного вчителя допомагає йому підвищувати свою кваліфікацію, поглиблювати знання, вдосконалювати уміння і навички, сприяє його адаптації до сучасних професійних вимог.

Література 1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення 22.02.2025).

2. Вознюк О.В. Проблеми професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Андрагогічний вісник. Випуск 3. 2012. С. 42-51.